

Avaliação de Checklist de Requisitos de Sustentabilidade para Aplicações Web

Este formulário faz parte de uma pesquisa acadêmica desenvolvida por estudantes do curso de Engenharia de Software da Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA), com submissão prevista para o SBES 2026 – Simpósio Brasileiro de Engenharia de Software.

O objetivo é avaliar a validade de conteúdo de um checklist de requisitos de sustentabilidade para aplicações web, composto por 16 itens organizados em quatro camadas: frontend, backend, banco de dados e infraestrutura.

Sua participação consiste em classificar cada item como Essencial, Útil mas não essencial ou Desnecessário, e opcionalmente deixar comentários. O tempo estimado de resposta é de 10 a 15 minutos.

A participação é voluntária e anônima. nenhuma informação será divulgada individualmente.

Agradecemos imensamente sua contribuição!

CONSENTIMENTO *

Declaro que li as informações acima, compreendo os objetivos da pesquisa e concordo em participar de forma voluntária e anônima

- Sim, concordo em participar
- Não concordo em participar

Perfil do Especialista

Há quantos anos você atua na área de Engenharia de Software, desenvolvimento web ou sustentabilidade em software? *

- Menos de 3 anos
- 3–5 anos
- 6–10 anos
- Mais de 10 anos
- Outro:

Qual é o seu perfil principal? *

- Pesquisador(a) / Professor(a)
- Desenvolvedor de Software
- Arquiteto(a) de Software
- Outro:

Você já trabalhou com requisitos não funcionais ou práticas de sustentabilidade em projetos reais? *

- Sim
- Parcialmente
- Não

Avaliação — Frontend

FE1_O frontend adota seleção otimizada de efeitos visuais, evitando animações e recursos visuais desnecessários? *

- Essencial
- Útil, mas não essencial
- Desnecessário
- Não me sinto apto a avaliar este item

Comentário ou sugestão de reformulação para este item (opcional)

.....

FE2_O sistema reduz o uso de dependências JavaScript e outros recursos que aumentam o tamanho da página? *

- Essencial
- Útil, mas não essencial
- Desnecessário
- Não me sinto apto a avaliar este item

Comentário ou sugestão de reformulação para este item (opcional)

.....

FE3_O frontend utiliza formatos modernos de imagem como WebP e AVIF para reduzir o volume de dados transferidos? *

- Essencial
- Útil, mas não essencial
- Desnecessário
- Não me sinto apto a avaliar este item

Comentário ou sugestão de reformulação para este item (opcional)

.....

FE4_O sistema minimiza o número de requisições HTTP entre cliente e servidor? *

- Essencial
- Útil, mas não essencial
- Desnecessário
- Não me sinto apto a avaliar este item

Comentário ou sugestão de reformulação para este item (opcional)

.....

Avaliação — Backend

BE1_O backend utiliza mecanismos de cache para evitar processamento redundante e reduzir o consumo de recursos computacionais? *

- Essencial
- Útil, mas não essencial
- Desnecessário
- Não me sinto apto a avaliar este item

Comentário ou sugestão de reformulação para este item (opcional)

.....

BE2_O sistema evita operações desnecessárias no servidor, como processamento repetitivo ou consultas redundantes, visando melhorar a eficiência energética? *

- Essencial
- Útil, mas não essencial
- Desnecessário
- Não me sinto apto a avaliar este item

Comentário ou sugestão de reformulação para este item (opcional)

.....

BE3_ As respostas das APIs foram projetadas para transferir apenas os dados necessários, evitando sobrecarga de rede e processamento desnecessário no servidor? *

- Essencial
- Útil, mas não essencial
- Desnecessário
- Não me sinto apto a avaliar este item

Comentário ou sugestão de reformulação para este item (opcional)

.....

BE4_ O sistema possui uma política definida de ciclo de vida dos dados, estabelecendo critérios para retenção, arquivamento e exclusão de informações ao longo do tempo? *

- Essencial
- Útil, mas não essencial
- Desnecessário
- Não me sinto apto a avaliar este item

Comentário ou sugestão de reformulação para este item (opcional)

.....

Avaliação — Banco de Dados

BD1_ O banco de dados utiliza otimização de consultas para reduzir consumo de energia e uso de recursos? *

- Essencial
- Útil, mas não essencial
- Desnecessário
- Não me sinto apto a avaliar este item

Comentário ou sugestão de reformulação para este item (opcional)

.....

BD2_ As consultas são revisadas periodicamente para evitar processamento desnecessário e melhorar a eficiência energética ? *

- Essencial
- Útil, mas não essencial
- Desnecessário
- Não me sinto apto a avaliar este item

Comentário ou sugestão de reformulação para este item (opcional)

.....

BD3_ O banco de dados realiza remoção ou arquivamento periódico de dados obsoletos? *

- Essencial
- Útil, mas não essencial
- Desnecessário
- Não me sinto apto a avaliar este item

Comentário ou sugestão de reformulação para este item (opcional)

.....

BD4_ O banco de dados utiliza indexação adequada para reduzir tempo de processamento e *
consumo de recursos?

- Essencial
- Útil, mas não essencial
- Não me sinto apto a avaliar este item

Comentário ou sugestão de reformulação para este item (opcional)

.....

Avaliação — Infraestrutura

IN1_O sistema utiliza dimensionamento adequado de instâncias para evitar superprovisionamento de recursos computacionais? *

- Essencial
- Útil, mas não essencial
- Desnecessário
- Não me sinto apto a avaliar este item

Comentário ou sugestão de reformulação para este item (opcional)

.....

IN2_A infraestrutura utiliza mecanismos de escalabilidade automática conforme a demanda? *

- Essencial
- Útil, mas não essencial
- Desnecessário
- Não me sinto apto a avaliar este item

Comentário ou sugestão de reformulação para este item (opcional)

.....

IN3_ O consumo de recursos (CPU, memória) é monitorado regularmente para identificar desperdícios energéticos? *

- Essencial
- Útil, mas não essencial
- Desnecessário
- Não me sinto apto a avaliar este item

Comentário ou sugestão de reformulação para este item (opcional)

.....

IN4_ Os serviços de hospedagem ou nuvem consideram práticas de eficiência energética ou uso de energia renovável? *

- Essencial
- Útil, mas não essencial
- Desnecessário
- Não me sinto apto a avaliar este item

Comentário ou sugestão de reformulação para este item (opcional)

.....

Avaliação Geral

Há alguma prática importante de sustentabilidade em aplicações web que esteja ausente no checklist? Se sim, qual?

A divisão por camadas (frontend, backend, banco de dados, infraestrutura) é adequada para organizar os requisitos de sustentabilidade? *

- Sim
- Parcialmente
- Não

Se respondeu Não ou Parcialmente, explique (opcional)

De forma geral, você utilizaria este checklist em um projeto real de desenvolvimento web? *

- Sim
- Parcialmente
- Não

Justifique sua resposta (opcional)

agradecimento

Muito obrigado pela sua participação! Suas respostas são fundamentais para a validação do checklist e contribuirão diretamente para a pesquisa

Encerramento

Agradecemos seu tempo! Sua decisão de não participar é completamente respeitada. Nenhum dado foi coletado. Caso mude de ideia futuramente, o formulário continuará disponível

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Google Formulários

Avaliação de Checklist de Requisitos de Sustentabilidade para Aplicações Web

Este formulário faz parte de uma pesquisa acadêmica desenvolvida por estudantes do curso de Engenharia de Software da Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA), com submissão prevista para o SBES 2026 – Simpósio Brasileiro de Engenharia de Software.

O objetivo é avaliar a validade de conteúdo de um checklist de requisitos de sustentabilidade para aplicações web, composto por 16 itens organizados em quatro camadas: frontend, backend, banco de dados e infraestrutura.

Sua participação consiste em classificar cada item como Essencial, Útil mas não essencial ou Desnecessário, e opcionalmente deixar comentários. O tempo estimado de resposta é de 10 a 15 minutos.

A participação é voluntária e anônima. nenhuma informação será divulgada individualmente.

Agradecemos imensamente sua contribuição!

CONSENTIMENTO *

Declaro que li as informações acima, compreendo os objetivos da pesquisa e concordo em participar de forma voluntária e anônima

- Sim, concordo em participar
- Não concordo em participar

Perfil do Especialista

Há quantos anos você atua na área de Engenharia de Software, desenvolvimento web ou sustentabilidade em software? *

- Menos de 3 anos
- 3–5 anos
- 6–10 anos
- Mais de 10 anos
- Outro:

Qual é o seu perfil principal? *

- Pesquisador(a) / Professor(a)
- Desenvolvedor de Software
- Arquiteto(a) de Software
- Outro:

Você já trabalhou com requisitos não funcionais ou práticas de sustentabilidade em projetos reais? *

- Sim
- Parcialmente
- Não

Avaliação — Frontend

FE1_O frontend adota seleção otimizada de efeitos visuais, evitando animações e recursos visuais desnecessários? *

- Essencial
- Útil, mas não essencial
- Desnecessário
- Não me sinto apto a avaliar este item

Comentário ou sugestão de reformulação para este item (opcional)

O frontend utiliza efeitos visuais de forma otimizada, evitando recursos desnecessários que comprometam o desempenho? Essa versão evita subjetividade sobre o que é desnecessário.

FE2_O sistema reduz o uso de dependências JavaScript e outros recursos que aumentam o tamanho da página? *

- Essencial
- Útil, mas não essencial
- Desnecessário
- Não me sinto apto a avaliar este item

Comentário ou sugestão de reformulação para este item (opcional)

FE3_O frontend utiliza formatos modernos de imagem como WebP e AVIF para reduzir o volume de dados transferidos? *

- Essencial
- Útil, mas não essencial
- Desnecessário
- Não me sinto apto a avaliar este item

Comentário ou sugestão de reformulação para este item (opcional)

O frontend utiliza formatos e estratégias de otimização de imagens para reduzir o volume de dados transferidos? Assim, não tornar o item muito tecnológico e que ao longo do tempo podem surgir novos formatos.

FE4_O sistema minimiza o número de requisições HTTP entre cliente e servidor? *

- Essencial
- Útil, mas não essencial
- Desnecessário
- Não me sinto apto a avaliar este item

Comentário ou sugestão de reformulação para este item (opcional)

Sugiro utilizar otimiza em vez de minimiza. Eu também cuidaria para não soar absoluto demais, porque às vezes mais requisições podem ser aceitáveis dependendo da arquitetura.

Avaliação — Backend

BE1_O backend utiliza mecanismos de cache para evitar processamento redundante e reduzir o consumo de recursos computacionais? *

- Essencial
- Útil, mas não essencial
- Desnecessário
- Não me sinto apto a avaliar este item

Comentário ou sugestão de reformulação para este item (opcional)

Nem todo sistema necessariamente necessita usar cache. Sendo assim, sugiro: O backend utiliza estratégias para reduzir processamento redundante e otimizar o uso de recursos computacionais, como mecanismos de cache quando aplicável?

BE2_O sistema evita operações desnecessárias no servidor, como processamento repetitivo ou consultas redundantes, visando melhorar a eficiência energética? *

- Essencial
- Útil, mas não essencial
- Desnecessário
- Não me sinto apto a avaliar este item

Comentário ou sugestão de reformulação para este item (opcional)

BE3_ As respostas das APIs foram projetadas para transferir apenas os dados necessários, evitando sobrecarga de rede e processamento desnecessário no servidor? *

- Essencial
- Útil, mas não essencial
- Desnecessário
- Não me sinto apto a avaliar este item

Comentário ou sugestão de reformulação para este item (opcional)

.....

BE4_ O sistema possui uma política definida de ciclo de vida dos dados, estabelecendo critérios para retenção, arquivamento e exclusão de informações ao longo do tempo? *

- Essencial
- Útil, mas não essencial
- Desnecessário
- Não me sinto apto a avaliar este item

Comentário ou sugestão de reformulação para este item (opcional)

Esse item é muito relevante para sustentabilidade de dados, governança e manutenção a longo prazo. Porém, dependendo do tipo de aplicação, pode não ser um requisito central do backend.

.....

Avaliação — Banco de Dados

BD1_ O banco de dados utiliza otimização de consultas para reduzir consumo de energia e uso de recursos? *

- Essencial
- Útil, mas não essencial
- Desnecessário
- Não me sinto apto a avaliar este item

Comentário ou sugestão de reformulação para este item (opcional)

Eu deixaria menos explícita a questão energética, porque ela já é consequência da otimização. O banco de dados utiliza consultas otimizadas para reduzir o uso de recursos computacionais?

BD2_ As consultas são revisadas periodicamente para evitar processamento desnecessário e melhorar a eficiência energética ? *

- Essencial
- Útil, mas não essencial
- Desnecessário
- Não me sinto apto a avaliar este item

Comentário ou sugestão de reformulação para este item (opcional)

Nem toda aplicação precisa de revisões frequentes formalizadas. As consultas críticas são monitoradas e revisadas para evitar processamento desnecessário?

BD3_ O banco de dados realiza remoção ou arquivamento periódico de dados obsoletos? *

- Essencial
- Útil, mas não essencial
- Desnecessário
- Não me sinto apto a avaliar este item

Comentário ou sugestão de reformulação para este item (opcional)

Adicionaria a expressão "quando aplicável". Nem todos os sistemas podem remover dados, por exemplo: auditoria; histórico acadêmico; saúde; sistemas financeiros.

BD4_ O banco de dados utiliza indexação adequada para reduzir tempo de processamento e consumo de recursos? *

- Essencial
- Útil, mas não essencial
- Não me sinto apto a avaliar este item

Comentário ou sugestão de reformulação para este item (opcional)

Avaliação — Infraestrutura

IN1_O sistema utiliza dimensionamento adequado de instâncias para evitar superprovisionamento de recursos computacionais? *

- Essencial
- Útil, mas não essencial
- Desnecessário
- Não me sinto apto a avaliar este item

Comentário ou sugestão de reformulação para este item (opcional)

.....

IN2_A infraestrutura utiliza mecanismos de escalabilidade automática conforme a demanda? *

- Essencial
- Útil, mas não essencial
- Desnecessário
- Não me sinto apto a avaliar este item

Comentário ou sugestão de reformulação para este item (opcional)

.....

IN3_ O consumo de recursos (CPU, memória) é monitorado regularmente para identificar desperdícios energéticos? *

- Essencial
- Útil, mas não essencial
- Desnecessário
- Não me sinto apto a avaliar este item

Comentário ou sugestão de reformulação para este item (opcional)

.....

IN4_ Os serviços de hospedagem ou nuvem consideram práticas de eficiência energética ou uso de energia renovável? *

- Essencial
- Útil, mas não essencial
- Desnecessário
- Não me sinto apto a avaliar este item

Comentário ou sugestão de reformulação para este item (opcional)

Usaria a expressão quando possível iria ajudar a tornar o requisito mais aplicável

.....

Avaliação Geral

Há alguma prática importante de sustentabilidade em aplicações web que esteja ausente no checklist? Se sim, qual?

O checklist contempla diversos aspectos relevantes de sustentabilidade técnica e eficiência computacional em aplicações web. Como sugestão, consideraria aspectos relacionados à experiência do usuário, já que interfaces mais simples e eficientes podem contribuir para menor consumo de recursos.

A divisão por camadas (frontend, backend, banco de dados, infraestrutura) é adequada para organizar os requisitos de sustentabilidade? *

- Sim
- Parcialmente
- Não

Se respondeu Não ou Parcialmente, explique (opcional)

A divisão é adequada e facilita a organização dos requisitos, além de tornar o checklist mais compreensível para diferentes perfis técnicos envolvidos no desenvolvimento web. A separação por camadas também ajuda na identificação de responsabilidades e práticas específicas de cada parte do sistema.

De forma geral, você utilizaria este checklist em um projeto real de desenvolvimento web? *

- Sim
- Parcialmente
- Não

Justifique sua resposta (opcional)

O checklist apresenta práticas relevantes e pode servir como apoio inicial para discussão e conscientização sobre sustentabilidade em aplicações web. Entretanto, alguns itens ainda poderiam ser reformulados para ficarem menos dependentes de tecnologias específicas e mais focados em objetivos gerais de sustentabilidade e eficiência.

agradecimento

Muito obrigado pela sua participação! Suas respostas são fundamentais para a validação do checklist e contribuirão diretamente para a pesquisa

Encerramento

Agradecemos seu tempo! Sua decisão de não participar é completamente respeitada. Nenhum dado foi coletado. Caso mude de ideia futuramente, o formulário continuará disponível

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Google Formulários

Avaliação de Checklist de Requisitos de Sustentabilidade para Aplicações Web

Este formulário faz parte de uma pesquisa acadêmica desenvolvida por estudantes do curso de Engenharia de Software da Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA), com submissão prevista para o SBES 2026 – Simpósio Brasileiro de Engenharia de Software.

O objetivo é avaliar a validade de conteúdo de um checklist de requisitos de sustentabilidade para aplicações web, composto por 16 itens organizados em quatro camadas: frontend, backend, banco de dados e infraestrutura.

Sua participação consiste em classificar cada item como Essencial, Útil mas não essencial ou Desnecessário, e opcionalmente deixar comentários. O tempo estimado de resposta é de 10 a 15 minutos.

A participação é voluntária e anônima. nenhuma informação será divulgada individualmente.

Agradecemos imensamente sua contribuição!

CONSENTIMENTO *

Declaro que li as informações acima, compreendo os objetivos da pesquisa e concordo em participar de forma voluntária e anônima

- Sim, concordo em participar
- Não concordo em participar

Perfil do Especialista

Há quantos anos você atua na área de Engenharia de Software, desenvolvimento web ou sustentabilidade em software? *

- Menos de 3 anos
- 3–5 anos
- 6–10 anos
- Mais de 10 anos
- Outro:

Qual é o seu perfil principal? *

- Pesquisador(a) / Professor(a)
- Desenvolvedor de Software
- Arquiteto(a) de Software
- Outro:

Você já trabalhou com requisitos não funcionais ou práticas de sustentabilidade em projetos reais? *

- Sim
- Parcialmente
- Não

Avaliação — Frontend

FE1_O frontend adota seleção otimizada de efeitos visuais, evitando animações e recursos visuais desnecessários? *

- Essencial
- Útil, mas não essencial
- Desnecessário
- Não me sinto apto a avaliar este item

Comentário ou sugestão de reformulação para este item (opcional)

.....

FE2_O sistema reduz o uso de dependências JavaScript e outros recursos que aumentam o tamanho da página? *

- Essencial
- Útil, mas não essencial
- Desnecessário
- Não me sinto apto a avaliar este item

Comentário ou sugestão de reformulação para este item (opcional)

.....

FE3_O frontend utiliza formatos modernos de imagem como WebP e AVIF para reduzir o volume de dados transferidos? *

- Essencial
- Útil, mas não essencial
- Desnecessário
- Não me sinto apto a avaliar este item

Comentário ou sugestão de reformulação para este item (opcional)

.....

FE4_O sistema minimiza o número de requisições HTTP entre cliente e servidor? *

- Essencial
- Útil, mas não essencial
- Desnecessário
- Não me sinto apto a avaliar este item

Comentário ou sugestão de reformulação para este item (opcional)

.....

Avaliação — Backend

BE1_O backend utiliza mecanismos de cache para evitar processamento redundante e reduzir o consumo de recursos computacionais? *

- Essencial
- Útil, mas não essencial
- Desnecessário
- Não me sinto apto a avaliar este item

Comentário ou sugestão de reformulação para este item (opcional)

.....

BE2_O sistema evita operações desnecessárias no servidor, como processamento repetitivo ou consultas redundantes, visando melhorar a eficiência energética? *

- Essencial
- Útil, mas não essencial
- Desnecessário
- Não me sinto apto a avaliar este item

Comentário ou sugestão de reformulação para este item (opcional)

.....

BE3_ As respostas das APIs foram projetadas para transferir apenas os dados necessários, evitando sobrecarga de rede e processamento desnecessário no servidor? *

- Essencial
- Útil, mas não essencial
- Desnecessário
- Não me sinto apto a avaliar este item

Comentário ou sugestão de reformulação para este item (opcional)

.....

BE4_ O sistema possui uma política definida de ciclo de vida dos dados, estabelecendo critérios para retenção, arquivamento e exclusão de informações ao longo do tempo? *

- Essencial
- Útil, mas não essencial
- Desnecessário
- Não me sinto apto a avaliar este item

Comentário ou sugestão de reformulação para este item (opcional)

.....

Avaliação — Banco de Dados

BD1_ O banco de dados utiliza otimização de consultas para reduzir consumo de energia e uso de recursos? *

- Essencial
- Útil, mas não essencial
- Desnecessário
- Não me sinto apto a avaliar este item

Comentário ou sugestão de reformulação para este item (opcional)

.....

BD2_ As consultas são revisadas periodicamente para evitar processamento desnecessário e melhorar a eficiência energética ? *

- Essencial
- Útil, mas não essencial
- Desnecessário
- Não me sinto apto a avaliar este item

Comentário ou sugestão de reformulação para este item (opcional)

.....

BD3_ O banco de dados realiza remoção ou arquivamento periódico de dados obsoletos? *

- Essencial
- Útil, mas não essencial
- Desnecessário
- Não me sinto apto a avaliar este item

Comentário ou sugestão de reformulação para este item (opcional)

.....

BD4_ O banco de dados utiliza indexação adequada para reduzir tempo de processamento e *
consumo de recursos?

- Essencial
- Útil, mas não essencial
- Não me sinto apto a avaliar este item

Comentário ou sugestão de reformulação para este item (opcional)

.....

Avaliação — Infraestrutura

IN1_O sistema utiliza dimensionamento adequado de instâncias para evitar superprovisionamento de recursos computacionais? *

- Essencial
- Útil, mas não essencial
- Desnecessário
- Não me sinto apto a avaliar este item

Comentário ou sugestão de reformulação para este item (opcional)

.....

IN2_A infraestrutura utiliza mecanismos de escalabilidade automática conforme a demanda? *

- Essencial
- Útil, mas não essencial
- Desnecessário
- Não me sinto apto a avaliar este item

Comentário ou sugestão de reformulação para este item (opcional)

.....

IN3_ O consumo de recursos (CPU, memória) é monitorado regularmente para identificar desperdícios energéticos? *

- Essencial
- Útil, mas não essencial
- Desnecessário
- Não me sinto apto a avaliar este item

Comentário ou sugestão de reformulação para este item (opcional)

.....

IN4_ Os serviços de hospedagem ou nuvem consideram práticas de eficiência energética ou uso de energia renovável? *

- Essencial
- Útil, mas não essencial
- Desnecessário
- Não me sinto apto a avaliar este item

Comentário ou sugestão de reformulação para este item (opcional)

.....

Avaliação Geral

Há alguma prática importante de sustentabilidade em aplicações web que esteja ausente no checklist? Se sim, qual?

A divisão por camadas (frontend, backend, banco de dados, infraestrutura) é adequada para organizar os requisitos de sustentabilidade? *

- Sim
- Parcialmente
- Não

Se respondeu Não ou Parcialmente, explique (opcional)

De forma geral, você utilizaria este checklist em um projeto real de desenvolvimento web? *

- Sim
- Parcialmente
- Não

Justifique sua resposta (opcional)

agradecimento

Muito obrigado pela sua participação! Suas respostas são fundamentais para a validação do checklist e contribuirão diretamente para a pesquisa

Encerramento

Agradecemos seu tempo! Sua decisão de não participar é completamente respeitada. Nenhum dado foi coletado. Caso mude de ideia futuramente, o formulário continuará disponível

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Google Formulários

Avaliação de Checklist de Requisitos de Sustentabilidade para Aplicações Web

Este formulário faz parte de uma pesquisa acadêmica desenvolvida por estudantes do curso de Engenharia de Software da Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA), com submissão prevista para o SBES 2026 – Simpósio Brasileiro de Engenharia de Software.

O objetivo é avaliar a validade de conteúdo de um checklist de requisitos de sustentabilidade para aplicações web, composto por 16 itens organizados em quatro camadas: frontend, backend, banco de dados e infraestrutura.

Sua participação consiste em classificar cada item como Essencial, Útil mas não essencial ou Desnecessário, e opcionalmente deixar comentários. O tempo estimado de resposta é de 10 a 15 minutos.

A participação é voluntária e anônima. nenhuma informação será divulgada individualmente.

Agradecemos imensamente sua contribuição!

CONSENTIMENTO *

Declaro que li as informações acima, compreendo os objetivos da pesquisa e concordo em participar de forma voluntária e anônima

- Sim, concordo em participar
- Não concordo em participar

Perfil do Especialista

Há quantos anos você atua na área de Engenharia de Software, desenvolvimento web ou sustentabilidade em software? *

- Menos de 3 anos
- 3–5 anos
- 6–10 anos
- Mais de 10 anos
- Outro:

Qual é o seu perfil principal? *

- Pesquisador(a) / Professor(a)
- Desenvolvedor de Software
- Arquiteto(a) de Software
- Outro:

Você já trabalhou com requisitos não funcionais ou práticas de sustentabilidade em projetos reais? *

- Sim
- Parcialmente
- Não

Avaliação — Frontend

FE1_O frontend adota seleção otimizada de efeitos visuais, evitando animações e recursos visuais desnecessários? *

- Essencial
- Útil, mas não essencial
- Desnecessário
- Não me sinto apto a avaliar este item

Comentário ou sugestão de reformulação para este item (opcional)

.....

FE2_O sistema reduz o uso de dependências JavaScript e outros recursos que aumentam o tamanho da página? *

- Essencial
- Útil, mas não essencial
- Desnecessário
- Não me sinto apto a avaliar este item

Comentário ou sugestão de reformulação para este item (opcional)

.....

FE3_O frontend utiliza formatos modernos de imagem como WebP e AVIF para reduzir o volume de dados transferidos? *

- Essencial
- Útil, mas não essencial
- Desnecessário
- Não me sinto apto a avaliar este item

Comentário ou sugestão de reformulação para este item (opcional)

.....

FE4_O sistema minimiza o número de requisições HTTP entre cliente e servidor? *

- Essencial
- Útil, mas não essencial
- Desnecessário
- Não me sinto apto a avaliar este item

Comentário ou sugestão de reformulação para este item (opcional)

.....

Avaliação — Backend

BE1_O backend utiliza mecanismos de cache para evitar processamento redundante e reduzir o consumo de recursos computacionais? *

- Essencial
- Útil, mas não essencial
- Desnecessário
- Não me sinto apto a avaliar este item

Comentário ou sugestão de reformulação para este item (opcional)

.....

BE2_O sistema evita operações desnecessárias no servidor, como processamento repetitivo ou consultas redundantes, visando melhorar a eficiência energética? *

- Essencial
- Útil, mas não essencial
- Desnecessário
- Não me sinto apto a avaliar este item

Comentário ou sugestão de reformulação para este item (opcional)

.....

BE3_ As respostas das APIs foram projetadas para transferir apenas os dados necessários, evitando sobrecarga de rede e processamento desnecessário no servidor? *

- Essencial
- Útil, mas não essencial
- Desnecessário
- Não me sinto apto a avaliar este item

Comentário ou sugestão de reformulação para este item (opcional)

.....

BE4_ O sistema possui uma política definida de ciclo de vida dos dados, estabelecendo critérios para retenção, arquivamento e exclusão de informações ao longo do tempo? *

- Essencial
- Útil, mas não essencial
- Desnecessário
- Não me sinto apto a avaliar este item

Comentário ou sugestão de reformulação para este item (opcional)

.....

Avaliação — Banco de Dados

BD1_ O banco de dados utiliza otimização de consultas para reduzir consumo de energia e uso de recursos? *

- Essencial
- Útil, mas não essencial
- Desnecessário
- Não me sinto apto a avaliar este item

Comentário ou sugestão de reformulação para este item (opcional)

.....

BD2_ As consultas são revisadas periodicamente para evitar processamento desnecessário e melhorar a eficiência energética ? *

- Essencial
- Útil, mas não essencial
- Desnecessário
- Não me sinto apto a avaliar este item

Comentário ou sugestão de reformulação para este item (opcional)

.....

BD3_ O banco de dados realiza remoção ou arquivamento periódico de dados obsoletos? *

- Essencial
- Útil, mas não essencial
- Desnecessário
- Não me sinto apto a avaliar este item

Comentário ou sugestão de reformulação para este item (opcional)

.....

BD4_ O banco de dados utiliza indexação adequada para reduzir tempo de processamento e *
consumo de recursos?

- Essencial
- Útil, mas não essencial
- Não me sinto apto a avaliar este item

Comentário ou sugestão de reformulação para este item (opcional)

.....

Avaliação — Infraestrutura

IN1_O sistema utiliza dimensionamento adequado de instâncias para evitar superprovisionamento de recursos computacionais? *

- Essencial
- Útil, mas não essencial
- Desnecessário
- Não me sinto apto a avaliar este item

Comentário ou sugestão de reformulação para este item (opcional)

.....

IN2_A infraestrutura utiliza mecanismos de escalabilidade automática conforme a demanda? *

- Essencial
- Útil, mas não essencial
- Desnecessário
- Não me sinto apto a avaliar este item

Comentário ou sugestão de reformulação para este item (opcional)

.....

IN3_ O consumo de recursos (CPU, memória) é monitorado regularmente para identificar desperdícios energéticos? *

- Essencial
- Útil, mas não essencial
- Desnecessário
- Não me sinto apto a avaliar este item

Comentário ou sugestão de reformulação para este item (opcional)

.....

IN4_ Os serviços de hospedagem ou nuvem consideram práticas de eficiência energética ou uso de energia renovável? *

- Essencial
- Útil, mas não essencial
- Desnecessário
- Não me sinto apto a avaliar este item

Comentário ou sugestão de reformulação para este item (opcional)

.....

Avaliação Geral

Há alguma prática importante de sustentabilidade em aplicações web que esteja ausente no checklist? Se sim, qual?

Nao sei dizer

A divisão por camadas (frontend, backend, banco de dados, infraestrutura) é adequada para organizar os requisitos de sustentabilidade? *

- Sim
- Parcialmente
- Não

Se respondeu Não ou Parcialmente, explique (opcional)

De forma geral, você utilizaria este checklist em um projeto real de desenvolvimento web? *

- Sim
- Parcialmente
- Não

Justifique sua resposta (opcional)

agradecimento

Muito obrigado pela sua participação! Suas respostas são fundamentais para a validação do checklist e contribuirão diretamente para a pesquisa

Encerramento

Agradecemos seu tempo! Sua decisão de não participar é completamente respeitada. Nenhum dado foi coletado. Caso mude de ideia futuramente, o formulário continuará disponível

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Google Formulários

Avaliação de Checklist de Requisitos de Sustentabilidade para Aplicações Web

Este formulário faz parte de uma pesquisa acadêmica desenvolvida por estudantes do curso de Engenharia de Software da Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA), com submissão prevista para o SBES 2026 – Simpósio Brasileiro de Engenharia de Software.

O objetivo é avaliar a validade de conteúdo de um checklist de requisitos de sustentabilidade para aplicações web, composto por 16 itens organizados em quatro camadas: frontend, backend, banco de dados e infraestrutura.

Sua participação consiste em classificar cada item como Essencial, Útil mas não essencial ou Desnecessário, e opcionalmente deixar comentários. O tempo estimado de resposta é de 10 a 15 minutos.

A participação é voluntária e anônima. nenhuma informação será divulgada individualmente.

Agradecemos imensamente sua contribuição!

CONSENTIMENTO *

Declaro que li as informações acima, compreendo os objetivos da pesquisa e concordo em participar de forma voluntária e anônima

- Sim, concordo em participar
- Não concordo em participar

Perfil do Especialista

Há quantos anos você atua na área de Engenharia de Software, desenvolvimento web ou sustentabilidade em software? *

- Menos de 3 anos
- 3–5 anos
- 6–10 anos
- Mais de 10 anos
- Outro:

Qual é o seu perfil principal? *

- Pesquisador(a) / Professor(a)
- Desenvolvedor de Software
- Arquiteto(a) de Software
- Outro:

Você já trabalhou com requisitos não funcionais ou práticas de sustentabilidade em projetos reais? *

- Sim
- Parcialmente
- Não

Avaliação — Frontend

FE1_O frontend adota seleção otimizada de efeitos visuais, evitando animações e recursos visuais desnecessários? *

- Essencial
- Útil, mas não essencial
- Desnecessário
- Não me sinto apto a avaliar este item

Comentário ou sugestão de reformulação para este item (opcional)

.....

FE2_O sistema reduz o uso de dependências JavaScript e outros recursos que aumentam o tamanho da página? *

- Essencial
- Útil, mas não essencial
- Desnecessário
- Não me sinto apto a avaliar este item

Comentário ou sugestão de reformulação para este item (opcional)

.....

FE3_O frontend utiliza formatos modernos de imagem como WebP e AVIF para reduzir o volume de dados transferidos? *

- Essencial
- Útil, mas não essencial
- Desnecessário
- Não me sinto apto a avaliar este item

Comentário ou sugestão de reformulação para este item (opcional)

.....

FE4_O sistema minimiza o número de requisições HTTP entre cliente e servidor? *

- Essencial
- Útil, mas não essencial
- Desnecessário
- Não me sinto apto a avaliar este item

Comentário ou sugestão de reformulação para este item (opcional)

.....

Avaliação — Backend

BE1_O backend utiliza mecanismos de cache para evitar processamento redundante e reduzir o consumo de recursos computacionais? *

- Essencial
- Útil, mas não essencial
- Desnecessário
- Não me sinto apto a avaliar este item

Comentário ou sugestão de reformulação para este item (opcional)

.....

BE2_O sistema evita operações desnecessárias no servidor, como processamento repetitivo ou consultas redundantes, visando melhorar a eficiência energética? *

- Essencial
- Útil, mas não essencial
- Desnecessário
- Não me sinto apto a avaliar este item

Comentário ou sugestão de reformulação para este item (opcional)

.....

BE3_ As respostas das APIs foram projetadas para transferir apenas os dados necessários, evitando sobrecarga de rede e processamento desnecessário no servidor? *

- Essencial
- Útil, mas não essencial
- Desnecessário
- Não me sinto apto a avaliar este item

Comentário ou sugestão de reformulação para este item (opcional)

.....

BE4_ O sistema possui uma política definida de ciclo de vida dos dados, estabelecendo critérios para retenção, arquivamento e exclusão de informações ao longo do tempo? *

- Essencial
- Útil, mas não essencial
- Desnecessário
- Não me sinto apto a avaliar este item

Comentário ou sugestão de reformulação para este item (opcional)

LGPD

.....

Avaliação — Banco de Dados

BD1_ O banco de dados utiliza otimização de consultas para reduzir consumo de energia e uso de recursos? *

- Essencial
- Útil, mas não essencial
- Desnecessário
- Não me sinto apto a avaliar este item

Comentário ou sugestão de reformulação para este item (opcional)

BD é um dos serviços mais caros em cloud

BD2_ As consultas são revisadas periodicamente para evitar processamento desnecessário e melhorar a eficiência energética ? *

- Essencial
- Útil, mas não essencial
- Desnecessário
- Não me sinto apto a avaliar este item

Comentário ou sugestão de reformulação para este item (opcional)

BD3_ O banco de dados realiza remoção ou arquivamento periódico de dados obsoletos? *

- Essencial
- Útil, mas não essencial
- Desnecessário
- Não me sinto apto a avaliar este item

Comentário ou sugestão de reformulação para este item (opcional)

Dados históricos nem sempre são essenciais, mas podem ser úteis

BD4_ O banco de dados utiliza indexação adequada para reduzir tempo de processamento e consumo de recursos? *

- Essencial
- Útil, mas não essencial
- Não me sinto apto a avaliar este item

Comentário ou sugestão de reformulação para este item (opcional)

.....

Avaliação — Infraestrutura

IN1_O sistema utiliza dimensionamento adequado de instâncias para evitar superprovisionamento de recursos computacionais? *

- Essencial
- Útil, mas não essencial
- Desnecessário
- Não me sinto apto a avaliar este item

Comentário ou sugestão de reformulação para este item (opcional)

.....

IN2_A infraestrutura utiliza mecanismos de escalabilidade automática conforme a demanda? *

- Essencial
- Útil, mas não essencial
- Desnecessário
- Não me sinto apto a avaliar este item

Comentário ou sugestão de reformulação para este item (opcional)

Perigoso de escalar o custo exponencial...

.....

IN3_ O consumo de recursos (CPU, memória) é monitorado regularmente para identificar desperdícios energéticos? *

- Essencial
- Útil, mas não essencial
- Desnecessário
- Não me sinto apto a avaliar este item

Comentário ou sugestão de reformulação para este item (opcional)

.....

IN4_ Os serviços de hospedagem ou nuvem consideram práticas de eficiência energética ou uso de energia renovável? *

- Essencial
- Útil, mas não essencial
- Desnecessário
- Não me sinto apto a avaliar este item

Comentário ou sugestão de reformulação para este item (opcional)

.....

Avaliação Geral

Há alguma prática importante de sustentabilidade em aplicações web que esteja ausente no checklist? Se sim, qual?

Questões de padrões de segurança

A divisão por camadas (frontend, backend, banco de dados, infraestrutura) é adequada para organizar os requisitos de sustentabilidade? *

- Sim
- Parcialmente
- Não

Se respondeu Não ou Parcialmente, explique (opcional)

Senti falta da segurança.

De forma geral, você utilizaria este checklist em um projeto real de desenvolvimento web? *

- Sim
- Parcialmente
- Não

Justifique sua resposta (opcional)

agradecimento

Muito obrigado pela sua participação! Suas respostas são fundamentais para a validação do checklist e contribuirão diretamente para a pesquisa

Encerramento

Agradecemos seu tempo! Sua decisão de não participar é completamente respeitada. Nenhum dado foi coletado. Caso mude de ideia futuramente, o formulário continuará disponível

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Google Formulários